

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA,
AMBIENTALE E DEI MATERIALI**

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

TESI DI LAUREA

in

Idraulica T

**SCENARI DI PRECIPITAZIONE PER LA CITTÀ DI BOLOGNA
IN CONDIZIONI DI CAMBIAMENTO CLIMATICO**

CANDIDATO:

Leonardo Ricciardi

RELATORE:

Chiar.mo Prof. Vittorio Di Federico

CORRELATORE:

Prof. Marco Maglionico

Anno Accademico 2022/23

Sessione III

INDICE

Capitolo 1 – Introduzione	pag. 2
Capitolo 2 – Descrizione generale della pluviometria	pag. 6
Capitolo 3 – Strumenti di misurazione	pag. 8
Capitolo 4 – Cambiamenti climatici e acqua	pag. 10
Capitolo 5 – Il clima futuro in Italia	pag. 12
Capitolo 6 – Fonte dei dati utilizzati	pag. 16
Capitolo 7 – Analisi dei dati	pag. 18
Capitolo 8 – Conclusioni	pag. 31
Capitolo 9 – Riconoscimenti	pag. 32
Capitolo 10 – Bibliografia	pag. 33

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

Il presente elaborato di Tesi si inserisce all'interno del *work package* numero 2, guidato dall'Università di Bologna (UNIBO), di StopUP – Protecting the Aquatic Environment from urban runoff pollution [1].

StopUP rientra in HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01, una *call* europea che ha come obiettivo la ricerca di un approccio sistemico per prevenire l'inquinamento da azoto e fosforo, in linea con l'ambizione di zero inquinamento. Nutrienti quali l'azoto (N) e il fosforo (P) sono elementi fondamentali per i vegetali e spesso vengono utilizzati come fertilizzanti nel settore agricolo per garantire rese più elevate e prodotti di qualità. Tuttavia la crescente domanda di produzione alimentare ha fatto aumentare la produzione e l'uso di fertilizzanti, insieme a notevoli inefficienze e al conseguente inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo e ricadute sulla salute umana e sull'ambiente. La presenza di nitrati e di fosforo nelle acque superficiali può comportare eutrofizzazione, vale a dire l'esaurimento dell'ossigeno a causa di fioriture algali, con ripercussioni sugli ecosistemi di acqua dolce e marina. [2]

I risultati del progetto contribuiranno a mantenere i flussi di azoto e fosforo ben al di sotto dei limiti ecologici sicuri a livello europeo, regionale e locale e a ripristinare gli ecosistemi.

La quantificazione della riduzione delle emissioni di azoto e fosforo necessaria per rispettare la salute degli ecosistemi al fine di raggiungere gli obiettivi della legislazione europea e gli obiettivi del 2030 delle strategie per la biodiversità, può essere valutata attraverso un approccio basato su obiettivi di riduzione del carico di azoto e fosforo. L'obiettivo è sviluppare un approccio applicabile sia a regioni che a bacini fluviali e il progetto è appunto rivolto agli stakeholder delle agenzie locali per la protezione dell'ambiente, amministratori locali, scienziati ed esperti in modelli di impatto ambientale.

Le proposte a HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01 devono [5]:

1. Sviluppare una metodologia robusta e trasparente per identificare valori limite ecologici sicuri di azoto e fosforo applicabili a livello regionale per garantire il buono stato degli ecosistemi nell'aria, nell'acqua e nel suolo, all'interno e all'esterno della scala locale e applicare la metodologia alle regioni/bacini fluviali del consorzio. Gli indicatori dei valori limite di azoto e fosforo dovrebbero essere allineati alla capacità di monitorare i modelli di azoto e fosforo nell'ambiente.
2. Rivedere le conoscenze scientifiche sul contributo dei flussi di azoto e fosforo in relazione ai cambiamenti climatici, compresi i loro impatti sulla capacità di assorbimento del carbonio del suolo, di qualsiasi altro impatto del ciclo di vita di azoto e fosforo nell'ambiente, delle dinamiche a breve e lungo termine del fosforo nella matrice del suolo e delle sue variazioni regionali in tutta l'UE.
3. Sviluppare e/o migliorare una metodologia esistente per valutare le emissioni di azoto e fosforo da tutte le attività economiche che possono esistere nella regione e/o bacino fluviale, comprese le perdite involontarie (ad esempio perdite e deflusso dei nutrienti agricoli nel suolo) e i loro impatti sulla qualità ambientale di aria/acqua/soilo. Applicare la metodologia alle regioni/bacini fluviali del consorzio.
4. Sviluppare e/o migliorare una metodologia esistente per identificare gli obiettivi di riduzione del carico di azoto e fosforo per tutte le regioni/bacini fluviali del consorzio per rimanere entro i valori limite locali.
5. Applicare metodologie esistenti e sviluppare nuove metodologie per modellare percorsi per ridurre le emissioni di azoto e fosforo per raggiungere gli obiettivi di riduzione del carico e al contempo prevenire l'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo; contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità e evitare lo spostamento dell'inquinamento.
6. Identificare modelli di *governance* intersettoriale e progettare strumenti di attuazione delle politiche a livello regionale, anche per integrare le esigenze delle

politiche per la legislazione ambientale e le fonti di emissioni da molti settori, comprese misure per favorire un cambiamento sistemico negli aspetti sociali (ad esempio approcci per affrontare il consumo di carne, la prevenzione degli sprechi alimentari, la mobilità più verde, la consapevolezza dei consumatori dell'impronta ambientale dei beni, ecc.).

7. Le proposte dovrebbero includere un'attività dedicata alla condivisione di metodologie e risultati con i progetti finanziati all'interno di questo argomento.

Come già accennato, UNIBO rientra nel progetto occupandosi del work package numero 2 di StopUP, il cui nome è Pollution Modelling: Validation and Forecasting under Climate Change. I *work package* rappresentano la realizzazione di specifici obiettivi di progetto e il *work package 2*, guidato da UNIBO, ha il fine di:

- rafforzare la comprensione dell'importanza delle fonti e delle vie di inquinamento per affrontare la presa di decisioni in condizioni di incertezza climatica e demografica;
- indagare sul potenziale dell'utilizzo di modelli semplificati per ottimizzare il monitoraggio e la gestione del sistema di drenaggio;
- sviluppare strumenti semplici di gestione e progettazione del drenaggio per raggiungere un pubblico più ampio di operatori.

Quindi in questo *work package* si cercherà di:

1. Utilizzare i servizi analitici del work package 1 per tarare e convalidare i modelli idraulici e di qualità dell'acqua.
2. Definire scenari di precipitazioni e demografici nei siti casi studio basati sulle previsioni dei cambiamenti climatici.
3. Sviluppare, tarare e convalidare modelli idraulici e di qualità dell'acqua dei sistemi idraulici in fase di indagine, accoppiando le previsioni con le relative incertezze.

4. Fornire dati dai casi studio al work package 3 per assistere nella selezione delle tecnologie ottimali e valutare il rischio di superamento associato alle tecnologie di trattamento selezionate.
5. Effettuare un'analisi per valutare l'importanza relativa delle fonti e dei percorsi di inquinamento e fornire indicatori pertinenti al *work package* 4.
6. Sviluppare modelli semplificati necessari per guidare e controllare in tempo reale l'attività di campionamento.
7. Applicare il design sperimentale ottimale (OED) a sistemi fognari selezionati per protocolli di monitoraggio migliorati.
8. Sviluppare un semplice strumento *web-based* per gli utenti finali con lo scopo di facilitare l'adozione di approcci di drenaggio sostenibile nella progettazione dei nuovi sistemi di drenaggio.

Il *work package* 2 è diviso in cinque task, questo elaborato rientra nella quarta (task 2.4) dove gli scenari idrologici ed idraulici precedentemente sviluppati e modellati in altre task saranno utilizzati per ottenere metriche sulla qualità dell'acqua (ad esempio massa, concentrazione e sedimenti) nei luoghi di interesse nei casi di studio.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE GENERALE DELLA PLUVIOMETRIA

La pluviometria è la pratica sistematica di misurare la quantità di precipitazione atmosferica, che può essere sotto forma di pioggia, neve o grandine. La precipitazione è l'insieme di particelle di acqua, liquide e/o solide che cadono o vengono spinte verso il basso dalle correnti discendenti (venti discendenti) delle nubi fino a raggiungere il suolo. Le precipitazioni di acqua allo stato liquido sono pioviggine, pioggia, rovescio, temporale, rugiada e brina, mentre allo stato solido sono neve e grandine.

La loro misurazione avviene utilizzando strumenti come pluviometri e pluviografi, i quali forniscono l'altezza della precipitazione in millimetri d'acqua che si accumulerebbe su una superficie piana orizzontale e impermeabile, senza considerare l'evaporazione.

I fenomeni meteorologici, da cui dipendono le precipitazioni, sono così complessi da non poter essere trattati con un processo deterministico partendo da condizioni iniziali e al contorno note. Per questo motivo lo studio delle piogge prevede l'utilizzo di metodologie statistiche che si basano direttamente sulle osservazioni pluviometriche.

La pioggia è definita grazie a tre caratteristiche, che sono:

- Altezza di precipitazione h in un intervallo di tempo Δt , calcolato facendo il rapporto tra il volume ΔV , precipitato in Δt su una superficie territoriale S :

$$h = \frac{\Delta V}{S}$$

ovvero l'altezza della lama d'acqua che coprirebbe una superficie orizzontale in assenza di scorrimenti, infiltrazioni e evaporazione, formando cioè uno strato di spessore uniforme. L'altezza di precipitazione può essere anche assegnata un punto invece che ad un'area, qualora questa risulti di dimensioni sufficientemente piccole rispetto alle dimensioni spaziali del fenomeno.

- Durata di pioggia Δt , ovvero il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine dell'evento di precipitazione preso in considerazione.

- Intensità media di precipitazione i :

$$i = \frac{h}{\Delta t}$$

ovvero il rapporto tra l'altezza di precipitazione e la durata dell'evento corrispondente.

Altri indici pluviometrici utili all'analisi compiuta in questo elaborato sono [7]:

- Precipitazione nei giorni molto piovosi (indice R95P), misurato in mm: giorni molto piovosi - somma in mm nell'anno delle precipitazioni giornaliere superiori al 95° percentile.
- Giorni consecutivi senza pioggia (indice CDD – Consecutive Dry Days): numero massimo di giorni con precipitazione giornaliera < 1 mm.
- Intensità di pioggia giornaliera (indice SDII), unità di misura mm/giorno: Totale annuale di precipitazione diviso per il numero di giorni piovosi nell'anno (definiti come giorni con precipitazione ≥ 1 mm).

CAPITOLO 3

STRUMENTI DI MISURAZIONE

Gli strumenti di misurazione pluviometrica, utilizzati per rilevare la quantità e l'intensità delle precipitazioni, includono una serie di dispositivi che vanno dalla semplice osservazione visuale a strumenti più sofisticati e automatizzati. Essendo i dati trattati in questo elaborato delle semplici altezze di precipitazione, lo strumento utile alla loro misurazione è il pluviometro, strumento di superficie molto utilizzato per monitorarle nelle varie località. Con tutti i dati raccolti, vengono fatte le medie delle precipitazioni per mese, anno dopo anno, per vedere come la pioggia fluttua nel tempo.

Esistono diverse tipologie di pluviometri, alcuni dei tipi più comuni includono:

- Cilindro graduato o standard: è il tipo più comune di pluviometro, composto da un cilindro graduato con una bocca di raccolta al di sopra.
- Inclinato o a bilancia: ha una tavola inclinata con una raccolta di pioggia su un lato e un contrappeso sull'altro. La quantità di pioggia è determinata dall'inclinazione della tavola.
- Pluviometro oscillante: si basa sul principio dell'oscillazione causata dalla pioggia che cade su una superficie inclinata. La frequenza dell'oscillazione è proporzionale alla quantità di pioggia.
- Pluviometro ad ultrasuoni: utilizza onde sonore per misurare la quantità di pioggia precipitata.

Ne esistono molte altre tipologie. Si nota però come sia uno strumento basato su criteri semplici e che in alcuni casi non necessita di particolari tecnologie. Già nell'antica letteratura si trovano informazioni in merito. Il primo pluviometro standardizzato infatti risale addirittura a circa a metà del XIV secolo, realizzato in Corea, anche se i primi rilevamenti di pioggia si hanno ben mille anni prima in India e mille duecento anni prima circa in Palestina invece.

In Europa questo strumento resta invece sconosciuto fino al XVII secolo, quando padre Benedetto Castelli (1578-1643) inizia lo studio scientifico delle piogge, in quanto

incaricato da Papa Urbano VIII di monitorare le oscillazioni del livello del lago Trasimeno perché con le sue piene provocava danni ai territori circostanti.

Lo strumento ideato da Castelli era appunto molto semplice, un semplice contenitore graduato che misurava il volume di acqua raccolto. La versione più elaborata dello strumento riporta un'imboccatura e una base metalliche. A prova della semplicità ed essenzialità tecnologica di questo strumento, si nota che strumenti del tipo di quello progettato da Castelli risulta ancora in uso anche se principalmente per scopi agronomici. [6]

CAPITOLO 4

CAMBIAMENTI CLIMATICI E ACQUA

Il cambiamento climatico esercita una serie di impatti significativi sulla qualità dell'acqua, con conseguenze rilevanti per la sicurezza idrica e la salute degli ecosistemi acquatici.

Le variazioni nei regimi pluviometrici contribuiscono alla frequenza e all'intensità di eventi meteorologici estremi, come inondazioni e alluvioni. Questi eventi oltre a condurre a conseguenze catastrofiche dal punto di vista materiale, possono contaminare le risorse idriche con una miscela di inquinanti provenienti da fonti terrestri, compresi fertilizzanti agricoli, sostanze chimiche industriali e sedimenti. Inoltre, le precipitazioni più intense possono influire sulla capacità del suolo di filtrare e trattenere inquinanti, aumentando il rischio di scarichi diretti nelle acque superficiali.

La variazione nei modelli di precipitazione è cruciale anche per la diluizione degli inquinanti. In aree con precipitazioni alterate, la capacità di diluizione delle acque superficiali è compromessa, rendendo più difficile il controllo e la gestione degli inquinanti.

Un'altra conseguenza del cambiamento climatico è l'innalzamento del livello del mare il quale può portare alla salinizzazione delle acque sotterranee e superficiali nelle zone costiere. Questo fenomeno può influenzare negativamente la qualità dell'acqua potabile, minacciando la sicurezza idrica delle comunità che dipendono da risorse idriche dolci.

Ecco due delle principali minacce alla qualità dell'acqua in ambito urbano:

- *Overflow* delle fognature miste. Un sistema fognario misto raccoglie acque reflue domestiche, deflussi di acqua piovana e acque reflue industriali e le trasporta a un impianto di trattamento delle acque reflue. Tuttavia, durante forti piogge o condizioni meteorologiche tempestose, la capacità del sistema fognario diventa satura, il che significa che le acque piovane e le acque reflue vengono scaricate nei fiumi, nei torrenti e in altri corpi idrici vicini senza essere trattate. Ciò provoca l'inquinamento dei nostri fiumi e torrenti con materiali tossici, rifiuti industriali e umani.

- Deflusso superficiale dell'acqua. Si tratta dell'acqua che scorre in superficie quando l'eccesso di pioggia o acqua piovana non può più infiltrarsi nel suolo. Questo fenomeno può causare allagamenti, come detto precedentemente, e non riuscendosi a infiltrare nel suolo influenza anche la quantità di acqua disponibile per il consumo umano.

Questi due problemi stanno oggettivamente causando danni alle acque dolci e con il cambiamento climatico, come vedremo nel prossimo capitolo, questa situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. [3]

In sintesi, il cambiamento climatico esercita un impatto multifattoriale sulla qualità dell'acqua, richiedendo approcci integrati e strategie di gestione sostenibili per affrontare le sfide emergenti e preservare le risorse idriche per le generazioni future.

CAPITOLO 5

IL CLIMA FUTURO IN ITALIA

Nel luglio 2015 L'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) rilascia uno studio nel quale si analizzano le future variazioni climatiche sulla penisola italiana sia dal punto di vista delle temperature che delle precipitazioni.

In questo elaborato verrà effettuato un focus sulle analisi e considerazioni condotte da ISPRA per quando riguarda la parte sulle precipitazioni.

La valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e la pianificazione di strategie di adattamento richiedono una solida comprensione delle variazioni climatiche in corso, passate e future. Questa comprensione è fondamentale perché fornisce il quadro di riferimento per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. Per ottenere questa comprensione, ci si basa sull'osservazione delle variabili climatiche e sull'applicazione di metodi e modelli statistici che ci permettono di identificare tendenze e pattern nel comportamento del clima.

Quando si tratta di prevedere il clima futuro, ci affidiamo alle proiezioni dei modelli climatici. Questi modelli, secondo la definizione della *World Meteorological Organization (WMO)*, ci forniscono probabilità su come il clima potrebbe evolversi nei prossimi decenni, considerando molteplici scenari possibili di sviluppo socio-economico globale. Tali scenari tengono conto di variabili chiave, come le emissioni di gas serra, l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti nell'uso del suolo.

L'Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) ha introdotto nuovi scenari globali noti come Representative Concentration Pathways (RCP) per guidare i modelli climatici. Questi scenari comprendono una vasta gamma di possibili andamenti delle emissioni di gas serra e rappresentano 4 scenari di cui uno di mitigazione che stima un valore molto basso della forzante radiativa al 2100 (2.6 W/m^2 - RCP2.6), due scenari intermedi (4.5 W/m^2 - RCP4.5 e 6 W/m^2 - RCP6) e uno scenario caratterizzato da un'elevata emissione e da un elevato valore della forzante radiativa (8.5 W/m^2 -

RCP8.5).

Tuttavia, i modelli globali di circolazione atmosferica e oceanica (AOGCM) presentano limitazioni quando si tratta di valutare i cambiamenti climatici a livello regionale. Questi modelli hanno una risoluzione spaziale relativamente grossolana e non riescono a rappresentare dettagli locali o processi fisici su piccola scala. Per superare queste limitazioni, sono stati sviluppati i "Regional Climate Models" (RCM). Questi modelli prendono in input le condizioni iniziali e i confini dai modelli globali e producono proiezioni climatiche a risoluzione più elevata, consentendo una visione più dettagliata del clima futuro in specifiche aree.

L'obiettivo di questo studio è analizzare le proiezioni climatiche in Italia attraverso il confronto tra diversi modelli climatici. Lo scopo è estrarre elementi chiave e identificare le incertezze nelle proiezioni climatiche future in Italia al fine di facilitare la comunicazione tra la comunità scientifica e i decisori politici.

Per gli scopi di questo studio, in considerazione della scala spaziale, è opportuno e vantaggioso prendere in esame i risultati degli RCM. A tale proposito, la fonte più importante e aggiornata di proiezioni modellistiche sull'area del Mediterraneo e quindi sull'Italia è costituita da Med-CORDEX, un'iniziativa proposta dalla comunità scientifica che studia il clima del Mediterraneo.

Nell'ambito di questa analisi, si considerano le proiezioni delle variabili inerenti a temperatura e precipitazione su tre periodi temporali (2021-2050, 2041-2070, 2061-2090) in due scenari di emissione (RCP4.5 e RCP8.5). L'attenzione è posta anche sugli estremi meteorologici, poiché le variazioni climatiche estreme hanno impatti significativi sull'ambiente e sulla società.

Tuttavia, è importante sottolineare che ci sono limiti nell'interpretazione dei risultati. Il numero limitato di modelli considerati rende difficile stabilire con precisione gli intervalli di variabilità o l'incertezza delle previsioni di specifici indici climatici. Inoltre, non è obiettivo di questo studio stabilire una gerarchia tra i modelli o giudicarne la qualità nel riprodurre il clima passato e presente. I risultati vengono considerati

oggettivamente come rappresentativi delle attuali proiezioni a scala regionale, ma non permettono di stabilire una classifica tra i modelli. Infine, l'analisi si concentra esclusivamente sull'Italia, mentre le simulazioni modellistiche sono parte di uno sforzo più ampio che riguarda l'intera regione del Mediterraneo.

Dall'insieme delle simulazioni prodotte nell'ambito di Med-CORDEX sono stati estratti gli output giornalieri di temperatura (massima, minima e media) e di precipitazione cumulata, di quattro modelli RCM che forniscono previsioni fino al 2100 nei due scenari di emissione RCP 4.5 e RCP 8.5^[1]_[SEP].

Le previsioni sulle precipitazioni sono notevolmente più incerte rispetto a quelle sulla temperatura, e distinguere tra i due scenari non è altrettanto chiaro. Nel contesto dello scenario RCP4.5, considerando la media nazionale delle precipitazioni cumulative annuali, tre modelli su quattro prevedono una diminuzione di circa l'8% entro il 2061-2090, mentre un modello prevede un aumento del 5%. Con una media di circa 900 mm di precipitazioni annuali cumulative in Italia nel periodo di riferimento (1971-2000), l'insieme delle previsioni indica una riduzione dell'1,5%.

Nel contesto dello scenario RCP 8.5, l'intervallo di variazione è più ampio, oscillando tra una diminuzione del 15% e un aumento del 2%. L'insieme delle previsioni suggerisce una diminuzione delle precipitazioni.

La distribuzione spaziale delle variazioni previste è estremamente diversificata da un modello all'altro. Tuttavia, in generale, sembra che le regioni nord-orientali d'Italia potrebbero essere più propense a evitare una diminuzione delle precipitazioni.

Per quanto riguarda le medie nazionali, si prevede principalmente una modesta diminuzione delle precipitazioni in primavera, estate e autunno, mentre si prevede un modesto aumento in inverno. Tuttavia, a livello locale, le variazioni cumulative delle precipitazioni possono essere più significative, con riduzioni di 150-200 mm in primavera o estate e aumenti di 100-150 mm in inverno. Contrariamente alle previsioni sulla temperatura, la distribuzione dei valori delle precipitazioni non presenta notevoli differenze tra i due scenari.

Per la cumulata annuale nel periodo 2061-2090, il modello con la previsione più bassa indica variazioni tra -225 e +54 mm nello scenario RCP4.5, mentre nello scenario RCP8.5, le variazioni variano tra -347 e +108 mm.

Le proiezioni relative ad alcuni indicatori rappresentativi della frequenza, intensità ed estremi delle precipitazioni indicano una concentrazione progressiva delle precipitazioni in eventi più intensi e meno frequenti. Tuttavia, l'entità di queste variazioni è incerta e mediamente modesta o moderata. Ad esempio, nel contesto dello scenario RCP8.5, la variazione più significativa nella precipitazione giornaliera massima è di circa 50 mm, in confronto ai valori attualmente osservati che si aggirano intorno ai 300-400 mm.

Infine, l'analisi dell'indice "giorni secchi consecutivi" suggerisce un possibile aumento della durata dei periodi di siccità su gran parte del territorio nazionale, con aumenti più pronunciati nello scenario RCP8.5 e nelle regioni meridionali e insulari, che potrebbero vedere un incremento fino a 35 giorni in un secolo.

È importante tenere presente che queste previsioni climatiche sono basate su modelli e rappresentano medie a scala nazionale, quindi le variazioni possono essere più marcate a livello locale. [4]

CAPITOLO 6

FONTE DEI DATI UTILIZZATI

In Italia sono presenti diversi enti e gestori sia pubblici che privati che hanno il compito di registrare le variazioni di diverse variabili meteorologiche, le stazioni di ogni ente compongono così una rete di stazioni idrometeorologiche che consente di effettuare rilievi di queste variabili in maniera abbastanza uniforme sulla loro area di azione, i dati relativi alle misurazioni effettuate vengono trasmessi via radio e archiviati in un database Oracle.

ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna) esercita attività di autorizzazione, concessione, monitoraggio dello stato ambientale, vigilanza e controllo e analisi analitiche e aggiunge, alle attività di tutela ambientale, quelle rivolte al campo dell'energia.

Arpae ha un ruolo chiave anche nell'osservazione, previsione, ricerca e sviluppo in campo meteorologico e climatologico, affrontando le tematiche conoscitive alla base delle politiche di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. L'agenzia ha in attivo reti [8]:

- Per il monitoraggio della meteorologia urbana, nata per colmare una significativa carenza informativa della dinamica delle grandezze meteorologiche in ambienti fortemente antropizzati.
- Per il monitoraggio agrometeorologico, costituisce la prima rete di rilevamento istituita nella regione Emilia-Romagna.
- Per il monitoraggio idrometeorologico, attiva da oltre un secolo ma con gestione centralizzata a livello nazionale, assegnate solo successivamente dallo Stato alle Regioni. L'attuale rete regionale è il risultato dell'integrazione di reti appartenenti a più enti operanti sul suolo con finalità differenti, svolge infatti numerose e differenti funzioni di monitoraggio idropluviometrico catalogabili in due gruppi, uno per l'utilizzo in tempo reale dei dati di precipitazione e livello idrometrico per la valutazione delle situazioni di emergenza e un altro per le funzioni di supporto informativo a studi idrologici per gli aspetti inerenti alla pianificazione del territorio e la gestione delle risorse idriche.

L'analisi di questo elaborato è mirata a studiare gli scenari di cambiamento climatico limitati alla città di Bologna, per fare ciò sono stati utilizzati i dati estratti dalla *webapp dext3r* di ARPAE .

Tramite *dext3r* è possibile estrarre diverse tipologie di variabili, in diversi periodi temporali e riferiti alle diverse stazioni di rilevamento situate in differenti punti dell'Emilia-Romagna.

Per questo studio sono stati estratti i dati delle precipitazioni cumulate su 15 minuti, registrati dalla stazione 'Bologna Idrografico' nell'intervallo di tempo che va dal 01/01/1990 al 31/12/2021 e una seconda serie di dati invece dal 01/01/2023 alla data più recente possibile selezionabile durante il periodo di questo studio, il 13/11/2023. Inoltre sono stati estratti i dati dagli Annali Idrologici, anch'essi messi a disposizione da arpae, relativi alle precipitazioni massime di diverse serie temporali per la stazione di Bologna [9].

CAPITOLO 7

ANALISI DEI DATI

Attraverso i dati delle precipitazioni cumulate su 15 minuti estratti da dext3r raccolti da Bologna Idrografico, è stata innanzitutto calcolata la precipitazione cumolata annuale per ogni anno dal 1990 al 2021 con relativi grafici (Fig. 1):

Fig. 1 – *Cumulate altezze di precipitazione per ogni anno dal 1990 al 2021 su Bologna Idrografico.*

In Fig. 1 ogni linea colorata indica un anno differente. Sull’asse orizzontale, l’asse del tempo, ogni unità vale 15 minuti, ogni anno è allora rappresentato temporalmente da 35040 unità mentre gli anni bisestili sono “lunghi” invece 35136 unità.

Con questo grafico si intende mettere in evidenza lo spettro di variazione della precipitazione totale di ogni anno. Il limite superiore e inferiore dello spettro sono

rappresentati rispettivamente dalla serie grigia (anno 2004) e dalla serie arancione (anno 2021).

Successivamente è stata calcolata e rappresentata graficamente (Fig. 2) anche la cumulata annuale del 2023. Essendo questo lavoro stato prodotto prima della fine del 2023, la cumulata è stata calcolata fino all'ultimo giorno consentito da dext3r per l'estrazione dei dati ovvero il 13/11/2023, come detto anche nel capitolo precedente.

Fig. 2 – *Cumulata altezze di precipitazione dell'anno 2023 su Bologna Idrografico.*

Osservando questo grafico è evidente l'enorme scalino presente nell'altezza di precipitazione tra le 10000 e le 15000 unità di tempo; questo istante temporale corrisponde alle giornate di circa metà di maggio 2023, ovvero il periodo delle copiose precipitazioni che hanno condotto alle catastrofiche conseguenze cui è stata soggetta l'Emilia-Romagna.

È interessante porre questo grafico (Fig. 2) a confronto con i grafici delle cumulate che definiscono il limite inferiore e il limite superiore dello spettro delle cumulate totali annuali, quindi insieme alla cumulata del 2004 e del 2021 (Fig. 3).

Si vede infatti come nonostante le copiose piogge avvenute a maggio, la cumulata dell'anno 2023 terminerà con ogni probabilità, a meno di eventi particolarmente significativi come quello di maggio, all'interno dei limiti dello spettro definiti dalle cumulate del 2004 e 2021.

Fig. 3 – *Relazione tra le cumulate delle precipitazioni annuali negli anni che definiscono i limiti dello spettro di variazione (2004 e 2021) e dell'anno corrente (2023) su Bologna Idrografico.*

Questo sarebbe un dato perfettamente in linea con le analisi effettuate da ISPRA (qui riportate al capitolo 5), dove i risultati indicano delle scarse diminuzioni delle future

precipitazioni totali annuali ma con una progressiva intensificazione degli eventi, i quali accadranno però in maniera più sporadica.

Per l'analisi delle future precipitazioni nell'area di Bologna è stato utilizzato come periodo di riferimento gli undici anni che intercorrono tra il 1990 e il 2000, questo perché il periodo di riferimento utilizzato da ISPRA per il suo studio a livello nazionale è il trentennio 1971-2000, ma i dati qui utilizzati partono dal 1990, quindi il periodo comune di riferimento è quello che va dal 1990 al 2000, questo problema è dettato dal fatto che pubblicamente non si trovano dati in continuo ogni 15 minuti delle precipitazioni antecedenti al 1990 su Bologna.

All'interno di questi undici anni sono stati individuati l'anno più piovoso, l'anno meno piovoso e l'anno la cui precipitazione totale si avvicina di più alla media delle precipitazioni totali degli undici anni stessi (tabella 1).

	ANNO	mm
Anno più piovoso 1990-2000	1996	994
Anno meno piovoso 1990-2000	2000	533
Anno medio 1990-2000	1991	810

Tabella 1 – Anno più piovoso, anno meno piovoso e anno con precipitazione totale più vicina alla media delle precipitazioni totali nel periodo di riferimento 1990-2000 su Bologna Idrografico.

Per ciascuno di questi tre anni si riportano le rispettive precipitazioni mensili in millimetri (tabella 2):

	MONTHLY RAINFALL (mm)											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1991	36	26	30	142	122	45	8	23	90	129	146	13
1996	55	92	64	89	79	58	10	32	106	193	72	144
2000	16	5	44	51	11	68	36	45	29	99	85	44

Tabella 2 – precipitazioni mensili degli anni 1991,1996 e 2000 registrati da Bologna Idrografico.

Per poter studiare la variazione delle precipitazioni future prendiamo in considerazione i risultati delle analisi condotte da ISPRA per quanto riguarda il trentennio più distante possibile: i modelli forniscono previsioni fino al 2100, quindi il trentennio di cui considereremo le variazioni è il 2071-2100.

Consideriamo intanto la media delle precipitazioni mensili nel trentennio di riferimento su Bologna Idrografico (tabella 3):

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Media 1971-2000	52	46	65	69	66	58	46	56	76	88	83	61

Tabella 3 – Media mensile (mm) di ciascun mese nel trentennio di riferimento 1971-2000 su Bologna Idrografico.

Le variazioni delle precipitazioni stagionali per ciascuno dei due scenari (RCP 4.5 e RCP 8.5) tra il trentennio di riferimento e il trentennio 2071-2100 misurate dai modelli sulla penisola italiana sono i seguenti (tabella 4):

	AINFALL SEASONAL VARIATION 2071-2100			
	RCP 4.5		RCP 8.5	
WINTER	22	mm	18	mm
SPRING	-17	mm	-32	mm
SUMMER	-13	mm	-39	mm
AUTUMN	-6	mm	-18	mm

Tabella 4 – Variazioni della precipitazione cumulata stagionale (media nazionale) del trentennio 2071-2100 rispetto al trentennio di riferimento 1971-2000.

Essendo le altezze in tabella 4 delle variazioni stagionali, dalla tabella 3 si ricavano le precipitazioni per ogni stagione nel trentennio di riferimento (tabella 5), facendo la somma tra i mesi che compongono le stagioni (ad esempio l'altezza di precipitazione

invernale sarà data dalla somma delle altezze di precipitazione avvenute in dicembre, gennaio e febbraio).

In questa maniera si possono applicare le variazioni riportate in tabella 4 alle altezze di precipitazione stagionali su Bologna Idrografico della tabella 5, otteniamo così le precipitazioni future su Bologna Idrografico per ciascuno dei due scenari (tabella 6).

	SEASONAL RAINFALL (mm)			
	WINTER	SPRING	SUMMER	AUTUMN
mean 1971-2000	160	199	160	248

Tabella 5 – *Altezze medie di precipitazione stagionale nel trentennio di riferimento 1971-200 su Bologna Idrografico.*

	SEASONAL RAINFALL (mm)			
	WINTER	SPRING	SUMMER	AUTUMN
2071-2100 projection RCP4.5	182	182	147	242
2071-2100 projection RCP8.5	178	167	121	230

Tabella 6 – *Altezze medie di precipitazione stagionale degli scenari a RCP 4.5 e RCP 8.5 nel trentennio 2071-2100 su Bologna Idrografico.*

Si calcolano ora i coefficienti che verranno applicati alle altezze di precipitazione medie mensili indicate in tabella 3, in modo da ottenere le precipitazioni future mensili per ciascuno scenario RCP su Bologna Idrografico nel trentennio 2071-2100. Per individuare il valore dei coefficienti si effettua il rapporto tra le proiezioni ottenute in tabella 6 e le medie stagionali di tabella 5, otteniamo così i coefficienti di tabella 7.

Come detto prima, questi coefficienti moltiplicheranno le precipitazioni medie mensili di tabella 3, in modo da ricavare quelle che saranno le precipitazioni medie mensili nel trentennio 2071-2100 (tabella 8).

	COEFFICIENTI			
	WINTER	SPRING	SUMMER	AUTUMN
2071-2100 projection RCP4.5	1,14	0,91	0,92	0,98
2071-2100 projection RCP8.5	1,11	0,84	0,76	0,93

Tabella 7 – *Coefficienti di proiezione delle altezze di precipitazione dei due scenari RCP 4.5 e RCP 8.5 per le precipitazioni nel trentennio 2071-2100 su Bologna Idrografico.*

	MONTHLY RAINFALL (mm)											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2071-2100 projection RCP4.5	59	53	59	63	60	53	43	51	74	86	81	70
2071-2100 projection RCP8.5	58	52	54	58	55	44	35	42	71	82	77	68

Tabella 8 – *Precipitazioni previste nei due scenari RCP 4.5 e RCP 8.5 nel trentennio 2071-2100 su Bologna Idrografico.*

Con questi risultati si procede a calcolare i coefficienti mensili, di ciascun scenario, che verranno applicati alla pioggia oraria di ciascun mese dell'anno più piovoso, dell'anno meno piovoso e l'anno con piovosità più vicina alla media nel periodo di riferimento 1990-2000, ovvero rispettivamente gli anni 1996, 2000 e 1991 riportati anche in tabella 1.

Per individuare tali coefficienti si procede in maniera simile a quanto fatto per calcolare i coefficienti di tabella 7.

Si parte dunque individuando le altezze di precipitazione reale degli anni 1996, 2000 e 1991 (tabella 9) e si effettua il rapporto, mese per mese per entrambe le proiezioni RCP

4.5 e RCP 8.5, tra le altezze riportate in tabella 8 e le altezze di precipitazione indicate in tabella 9. Così facendo si ottengono i coefficienti moltiplicativi per ogni mese, da applicare alle precipitazioni orarie degli anni 1991, 1996 e 2000, i quali vengono qui riportati in tre tabelle distinte, una per ogni anno (tabella 10, tabella 11, tabella 12).

	MONTHLY RAINFALL (mm)											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1991	36	26	30	142	122	45	8	23	90	129	146	13
1996	55	92	64	89	79	58	10	32	106	193	72	144
2000	16	5	44	51	11	68	36	45	29	99	85	44

Tabella 9 – Altezze di precipitazione reale degli anni 1991, 1996 e 2000.

	coefficienti da applicare alla pioggia oraria											
	MONTHLY RAINFALL (mm)											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1991 - RCP 4.5	1,64	2,03	1,98	0,44	0,49	1,18	5,32	2,24	0,83	0,66	0,56	5,36
1991 - RCP 8.5	1,60	1,99	1,81	0,41	0,45	0,97	4,38	1,84	0,79	0,63	0,53	5,24

Tabella 10 – Coefficienti mensili dell'anno 1991 per i due scenari a RCP 4.5 e RCP 8.5.

	coefficienti da applicare alla pioggia oraria											
	MONTHLY RAINFALL (mm)											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1996 - RCP 4.5	1,07	0,57	0,93	0,70	0,76	0,91	4,26	1,61	0,70	0,44	1,13	0,48
1996 - RCP 8.5	1,05	0,56	0,85	0,65	0,70	0,75	3,51	1,32	0,67	0,42	1,07	0,47

Tabella 11 – Coefficienti mensili dell'anno 1996 per i due scenari a RCP 4.5 e RCP 8.5.

	coefficienti da applicare alla pioggia oraria											
	MONTHLY RAINFALL (mm)											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2000 - RCP 4.5	3,69	10,56	1,35	1,23	5,46	0,78	1,18	1,14	2,57	0,87	0,96	1,58
2000 - RCP 8.5	3,61	10,32	1,24	1,13	5,01	0,64	0,97	0,94	2,44	0,82	0,91	1,55

Tabella 12 - *Coefficienti mensili dell'anno 2000 per i due scenari a RCP 4.5 e RCP 8.5.*

Questi sono i coefficienti con cui ora si andrà a moltiplicare le diverse altezze di precipitazione di ogni serie temporale da noi considerata per gli anni 1991, 1996 e 2000. In un primo momento sono state quindi calcolate, sempre tramite i dati delle cumulate estratte da dext3r, le altezze di precipitazione di ciascuno dei tre anni per le seguenti serie temporali: 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore e 6 ore. A questo punto ogni valore ottenuto è stato moltiplicato per il relativo coefficiente mensile in base ovviamente al mese a cui apparteneva.

Sono poi stati individuati i valori massimi per ogni serie temporale di entrambi gli scenari RCP, per tutti e tre gli anni. Di seguito si riportano i grafici degli anni 1991, 1996 e 2000 con tali valori massimi e anche i valori massimi di altezza di precipitazione reale di ogni serie temporale (fig. 4, fig. 5, fig. 6).

Questi grafici mettono in evidenza come anche nella città di Bologna le precipitazioni seguiranno il trend individuato da ISPRA di intensificazione delle piogge, l'esempio più evidente è quello fornito dalla fig. 5, dove per ogni singola serie temporale si hanno i valori di altezza di precipitazione di entrambi gli scenari, maggiori del valore di altezza di precipitazione reale, ciò vale a dire che negli stessi intervalli di pioggia, negli scenari futuri ci si aspettano piogge più significative.

Nei grafici riportati in fig. 4 e fig. 6 si nota parzialmente lo stesso fenomeno, ma solo a partire dalle serie temporali rispettivamente di tre ore e quattro ore, il suggerisce comunque l'intensificazione generale delle precipitazioni rispetto ad ora.

Fig. 4 – Valori massimi di precipitazione per ogni serie temporale dell'anno 1991.

Fig. 5 - Valori massimi di precipitazione per ogni serie temporale dell'anno 1996.

Fig. 6 - Valori massimi di precipitazione per ogni serie temporale dell'anno 2000.

Ai fini dell'analisi è utile vedere anche come le altezze di precipitazione totali annuali sono variate nel corso degli anni. Per capirlo riportiamo a grafico anche questi dati in figura 7.

I dati utilizzati partono dal 1935 e arrivano al 2021, sono forniti anche questi da ARPAE.

Nel grafico viene riportata anche la linea di regressione, o di tendenza, comoda per vedere in maniera immediata qual è stato il trend delle precipitazioni fino ai giorni nostri. Si nota infatti una media di precipitazione pressoché costante ma con una leggera diminuzione delle altezze di precipitazione, stesso fenomeno individuato nelle analisi compiute da ISPRA sulle proiezioni future.

Si riporta infine il grafico dei valori massimi di precipitazione su Bologna Idrografico per ogni serie temporale dal 1990 al 2021 (figura 8).

Fig. 7 – *Precipitazioni totali annuali dal 1935 al 2021 e linea di tendenza su Bologna Idrografico.*

Dal grafico in figura 8 si nota come fino all’anno 2021 le cumulate a partire dalle tre ore rimangono pressoché costanti a meno di qualche caso, mentre le cumulate delle proiezioni temporali dell’anno più e meno piovoso continuano a crescere anche dopo le tre ore.

Sempre utilizzando il grafico in figura 8 si possono evidenziare gli spettri di altezza di precipitazione per ogni serie temporale e notare come le precipitazioni delle proiezioni future di ciascuno dei tre anni (1991, 1996 e 2000) rientrino all’interno di questi spettri, anche se tutte tendenti al limite superiore dello spettro, considerando come limite superiore non l’anno 1990, cioè linea azzurra più alta (in quanto anno evidentemente anomalo dal punto di vista delle precipitazioni rispetto agli altri), ma l’anno 2005 (linea gialla, individuabile dal secondo punto più alto nella serie temporale di sei ore).

Fig. 8 – Valori massimi di precipitazione per ogni serie temporale dal 1990 al 2021.

CAPITOLO 8

CONCLUSIONI

Il presente elaborato nasce inserendosi all'interno del progetto europeo StopUP e si pone l'intento di valutare le variazioni delle precipitazioni per la città di Bologna in un contesto di cambiamento climatico, dove con cambiamento climatico sono stati intesi scenari a differente forzante radiativo.

Il cuore di questo elaborato è ovviamente il capitolo 7, cioè il calcolo e l'analisi dei dati degli scenari reali e futuri.

I risultati di queste analisi sul sito di Bologna idrografico sono del tutto conformi a quelli delle analisi condotte da ISPRA su tutta la penisola, quindi anche su Bologna si prospetta un'intensificazione delle piogge con una debole diminuzione delle altezze di precipitazione annuali totali. Questa analogia è probabilmente dettata dal fatto che le variazioni di precipitazioni future (tabella 4) applicate alle precipitazioni medie stagionali di Bologna (tabella 5) sono le stesse.

Inoltre è utile contestualizzare questi risultati anche in relazione a quanto accaduto negli ultimi anni in Italia, dove abbiamo assistito a molteplici alluvioni di cui si indicano le più recenti avvenute in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Ipotizzando dunque corrette le previsioni di queste analisi, significherebbe che assisteremo a un progressivo peggioramento di questa situazione di intensificazione delle precipitazioni.

I limiti di questa analisi sono gli stessi delle analisi ISPRA, ovvero che i dati fanno riferimento ai valori medi delle variabili pluviometriche su maglie di risoluzione di circa 50 km e che quindi prendono in considerazione aree geografiche piuttosto ampie, non considerando che localmente le variazioni potrebbero essere più o meno marcate di quanto analizzato.

Infine si tenga anche presente che in questo elaborato è stato utilizzato come periodo di riferimento un intervallo temporale di undici anni (1990-2000), significativamente più limitato rispetto al trentennio di riferimento 1971-2000 utilizzato nelle analisi ISPRA, il che potrebbe avere influenzato l'individuazione dell'anno più piovoso, meno piovoso e anno medio e la loro contestualizzazione nelle previsioni future.

CAPITOLO 9

RICONOSCIMENTI

Questo elaborato è stato sviluppato nell'ambito del progetto StopUP – Protecting the Aquatic Environment from urban runoff pollution, GA 101060428.

CAPITOLO 10

BIBLIOGRAFIA

1. StopUP – Protecting the Aquatic Environment from urban runoff pollution; Grant agreement, 2022
2. Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni degli Stati membri per il periodo 2016-2019, 2021
3. <https://stopup.eu/about-us/>
4. Franco Desiato, Guido Fioravanti, Piero Frascchetti, Walter Perconti, Emanuela Piervitali (ISPRA) - Il clima futuro in italia: analisi delle proiezioni dei modelli regionali, 2015
5. <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-01>
6. Matteo De Vincenzi, Gianni Fasano Storia degli strumenti per la misura della pioggia: dall'orinale di Benedetto Castelli ai radar e ai sistemi satellitari - IX Convegno di Storia dell'Ingegneria - Napoli 2022
7. https://www.istat.it/it/files//2019/04/Glossario_dati_meteo_capoluoghi-provincia_2007-2016_DCAT_ATA04.pdf
8. <https://www.arpae.it>
9. <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/report-meteo/annali-idrologici>

